

TIJORAT TERMINOLEKSIKASINING STRUKTURAVIY-SEMATIK XUSUSIYATLARI

Boboyorova Gulmira Fazliddinovna

Buxoro Davlat Universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7922852>

Maqolada o'zbek tilida "Moliyaviy va tijorat faoliyati" terminoleksikasining strukturaviy-sematik xususiyatlari va etimologik xususiyatlari ko'rib chiqiladi. O'zbek terminologiyasi boshqa tillar bilan farqlari haddan tashqari ko'pligi unda vaqtinchalik etnomadaniy bo'shliqlar mavjudligi bilan izohlanadi, ularning asosiy xususiyatlaridan biri ma'lum ekstralingvistik sharoitlarda yo'q qilish imkoniyatidir.

Kalit so'zlar: lug'atning tematik guruhi, o'zaro bog'liq lug'at, qarz olish, leksik bo'shliqlar, qarzlar oqimi, ekstralingvistik omillar.

Tijorat va moliyaviy faoliyat sohasiga xizmat qiluvchi zamonaviy o'zbek tili kamchiliklarga to'la ekanligiga shubha yo'q. "Moliya va tijorat faoliyati" terminologik guruhining tarkibiy qismlari ham keng tarqalgan kamchiliklarni (masalan: diler, broker, depozit, sotish, distribyutor, aktsiya, grant, investitsiya, lizing, narx) o'z ichiga oladi. Shuningdek, faqat professional muloqot holatlarida qo'llaniladigan yuqori ixtisoslashgan atamalar guruhi (masalan: qabul qilish, maslahat xati, qo'shimcha, decouper, debor, yetkazib berish, to'siq, chaqiruv krediti) shu muammolarning qatoriga kiritiladi. Shu o'rinda savol tug'ilishi aniq, bu holat tabiiymi yoki bu asl terminologiyaningning begona elementlar bilan sun'iy "ifloslanishi"mi?

Agar bu hodisani muntazam deb hisoblasak, qanday ekstralingvistik va lingvistik jarayonlar ko'rib chiqilayotgan tili terminologiyasida rusiyzabon so'zlarning ko'pligi uchun ob'ektiv shartlarga aylandi? Agar o'zbek va rus lug'atlarining o'zaro bog'liq guruhlarini lakunarlik nuqtai nazaridan ko'rib chiqsak, bu savolga javob topish mumkin.

Ayniqsa, «lakuna» va «leksik lacuna» atamaları nazariy adabiyotlar tahlili natijasida ko'rsatilgandek, tilshunoslik va madaniyatshunoslikning turli bo'limlari tomonidan turli konseptual birliklar yordamida izohlanadi. Tilshunoslik va psixolingvistikada "lakunalar" lingvomadaniy hamjamiyatning milliy o'ziga xosligining asosiy elementlari sifatida tushuniladi, bu boshqa madaniyatlarni qabul qiluvchilarga matnlarning ba'zi qismlarini tushunishni qiyinlashtiradi. "Lacuna" atamasini rus tilshunosi Yu.S.Stepanov ularni "bo'shliqlar", "tilning semantik xaritasidagi oq dog'lar" deb atagan. "Lacuna" (ingliz tilidagi adabiyotda "bo'shliq" deb ataladi) tushunchasi uchun boshqa atamalar mavjud : "nutq naqshlarida tasodifiy eslatmalar", etnoeidemalar,

lingvokulturalar, etnolingvokulturalar. Masalan, monografiyada keltirilgan nuqtai nazarga ko'ra, G.A. Antipova, O A. Donskix va boshqalar «Matn madaniyat hodisasi sifatida», bo'shliqlar lingvistik (leksik, grammatik, stilistik) va madaniy (etnografik, psixologik, xulq-atvor, kinestetik va boshqalar) bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, bo'shliqlar nafaqat madaniyatlararo yoki tillararo (madaniyatlararo muloqot jarayonida paydo bo'ladigan), balki madaniyatlararo (intralingvistik) ham bo'lishi mumkin.

Ushbu maqola tadqiqot maqsadiga ko'ra, ishchi ta'rif sifatida, aftidan, biz hodisaning tillararo talqinini, ya'ni tarjima nazariyasida qo'llaniladigan talqinni tanlashimiz kerak. A.D.Popova va I.A. Sternina, nazariyalariga ko'ra, lakuna - bu bir tilda mavjud bo'lsa, boshqa tilda mavjud bo'lgan birlikning yo'qligi. Mualliflarning ta'kidlashicha, "bo'shliqlarning asosiy xususiyati ular aloqa jarayonida, ikki madaniyat o'rtasidagi aloqa sharoitida paydo bo'ladi". Rus tarjimashunosligining klassikasiga aylangan Barxudarovning "Til va tarjima" asarida biz quyidagi ta'rifni topamiz: "Bo'shliqlar - bu tillardan birining lug'at birliklari bo'lib, ular biron bir sababga ko'ra leksik jihatdan mos kelmaydi. boshqa tilning kompozitsiyasidir». Shunday qilib, qo'shimcha lingvistik "ikki madaniyat o'rtasidagi aloqa holati" lug'atni olishning lingvistik hodisasi etnografik (madaniy, madaniyatlararo) bo'shliqlarning mavjudligi bilan bog'liqligini aniq ko'rsatadi. Etnografik bo'shliqlar ba'zan bir madaniyatda boshqasida mavjud bo'lgan voqeliklarning yo'qligi tufayli yuzaga keladi. Shunday qilib, o'zbek tilida advokat "qonuniy vakil, himoyachi" so'zi bilan bir qatorda advokatlik kasbining turlarini belgilash uchun yana bir nechta so'zlar mavjud.

Rus tilida so'zning mos keladigan bir so'zli ekvivalenti yo'q: qonuniy vakil (sudlarda so'zlashish huquqiga ega), advokat (advokat uchun ishlarni tayyorlaydi), himoyachi (mijozlarga maslahat beradi), maslahatchi (turli huquqiy masalalar bo'yicha maslahatchi), advokat (yuqori malakali advokat). Boshqa hollarda, tilda ko'lab bo'shliq paydo bo'ladi, chunki ma'lum bir madaniyatda boshqa madaniyatlar doimiy ravishda ajralib turadigan narsalarni farqlash ko'pincha zarur emas. Shu bilan birga etnografik bo'shliqlar, bizning nuqtai nazarimizda, doimiy va vaqtinchalik bo'lish mumkin. Doimiy etnografik bo'shliqlar deyarli hech qachon qarzar bilan to'ldirilmaydi, ular dunyoning u yoki bu lingvistik rasmining ajralmas qismi sifatida statik ravishda mavjud bo'lib, unga ma'lum bir o'ziga xoslik beradi. Shunday qilib, o'zbek tilidagi doimiy lakunalarga misollar diler, broker, depozit, sotish, distribyutor, aktsiya, grant, investitsiya, lizing" ushbu so'zlar o'zbek tiliga chet el tillaridan tijorat maqsadida

foydalanish uchun kirib kelgan. Vaqtinchalik etnografik bo'shliqlar faqat til rivojlanishining ma'lum bosqichlari bilan bog'liq bo'lgan dinamik hodisadir. Vaqtinchalik bo'shliqlar istalgan vaqtda qarzar bilan to'ldirilishi (bartarilishi) mumkin. Bunday bo'shliqlar quyidagi xususiyatlarga ega (o'zbek va rus tilidagi materiallarni taqqoslash asosida aniqlanadi):

- 1) bo'shliqning denotativ asosi iqtisodiyot, texnologiya, siyosat, madaniyatning ma'lum bir sohasi bilan bog'liq;
- 2) taqqoslangan til madaniyatlaridan biri boshqasiga nisbatan ushbu faoliyat sohasida tajribaga ega emas, ammo rivojlanish vektori uni yengib o'tishga qaratilganligi;
- 3) taqqoslangan til madaniyatlaridan biri bo'shliqni kommunikativ faoliyatda to'siq sifatida his qiladi;
- 4) vaqtinchalik bo'shliqni ekstralingvistik omillar ta'sirida yo'q qilish mumkin.

E'tibor bering, lakunalarni yo'q qilish jarayoni tadqiqotchilarning e'tiborini tortadi va xususan, vaqtinchalik ekvivalent bo'lmagan atamalar uchun kompensatsiya sifatida belgilanadi. Xorijiy madaniy qabul qiluvchiga yo'naltirilgan matnlardagi kamchiliklarni bartaraf etish adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, ikki usulda amalga oshirilishi mumkin: to'ldirish (analog yordamida tarjima qilish) va kompensatsiya. Moliyaviy va tijorat faoliyati sohasidagi kamchiliklarni qoplashning eng keng tarqalgan usuli bu transkripsiya (fonema darajasida uzatish) va transliteratsiya (grafema darajasida uzatish). O'z navbatida, grafema va fonema darajasida o'zlashtirilgan va tez-tez ishlatiladigan tarjima bo'ldi.

Yuqoridagilardan quyidagicha xulosalar chiqarish mumkin.

1. Rus tilidagi "Moliya va tijorat faoliyati" terminologiyasi bir qator siyosiy va iqtisodiy sabablarga ko'ra ma'lum bir tarixiy bosqichda (XX asrning 90-yillari) ona rus tilida so'zlashuvchilar faol ishtirok etgan jarayonlarga xizmat qila olmadi. (ekstralingvistik omil).
2. "Moliya va tijorat faoliyati" terminologiyasi o'zbek tilining korrelyatsion guruhi bilan solishtirganda, etnik-madaniy vaqtinchalik bo'shliqlari (lingvistik omil) ko'p bo'lgan.
3. Rus terminologiyasining temporal bo'shliqlari fonetik tarjima asosida paydo bo'lgan qarzar bilan to'ldirilib, faol ravishda bartaraf etila boshlangan qarzga o'xshaydi. Rus tilida so'zning mos keladigan bir so'zli ekvivalenti yo'q: advokat (sudlarda so'zlashish huquqiga ega), advokat (advokat uchun ishlarni tayyorlaydi), maslahatchi (mijozlarga maslahat beradi), maslahatchi (turli huquqiy masalalar bo'yicha maslahatchi), advokat (yuqori malakali advokat).

Shu o'rinda quyidagi savollar yuzaga keladi:

1. O'zbek tilidagi terminologiyasi qanday etimologik, semantik va strukturaviy xususiyatlarga ega?

2. Boshqa tillardagi "Moliya va tijorat faoliyati" terminologiyasini xalqaro ishbilarmonlik kommunikatsiyalari sohasidagi nominatsiyalarning mashhur "donori"ga aylantiruvchi omillar nimada?

3. Nima uchun terminologiyaning temporal lakunalari vaqt o'tishi bilan o'zgarishlarga duchor bo'ladi;

O'zbek tilida "Moliya va tijorat faoliyati" terminologiyasining shakllanishi va rivojlanishi uch asosiy vosita bo'lgan faoliyat turining rivojlanish tarixi bilan chambarchas bog'liq. Ushbu sohada rus tili terminologiyasining rivojlanish davrlarini ajratib ko'rsatishda birja savdosi rivojlanishining tasnifiga tayanish qonuniydir. Dobrynina bu birja tovarlari turlarining o'zgarishiga asoslangan. Muallif ayirboshlash faoliyati rivojlanishining besh bosqichini belgilaydi:

1) XVI asr. – birja import qilinadigan ulgurji savdo joyi sifatida jobber - jobber - tez qayta sotish uchun (zamonaviy ma'nosi) katta hajmdagi tovarlarni sotib oluvchi kompaniya. (Inglizcha-ruscha tijorat lug'ati-ma'lumotnoma / Muallif: I. G. Ano Xina. M., 1992).

Shunday qilib, pragmatik yondashuv, til sa'yohatlarini tejash prinsipi va millatlararo muloqot vaziyati o'zbek tilidagi vaqtinchalik etnik-madaniy bo'shliqlarni boshqa tillardagi so'zlarni o'zlashtirish bilan to'ldirishning tabiiy jarayoniga yordam berdi.

2) XVII-XIX asrlar. - fond birjasi tovarlar, qimmatli qog'ozlar va valyutaning asosiy ommaviy auksionlarini o'tkazuvchi yirik savdogarlar tashkiloti sifatida;

3) 19-asrning 2- yarmi. - XX asrning 1- yarmi. – qimmatli qog'ozlar va fyuchers shartnomalarining ochiq ommaviy savdosini amalga oshiruvchi tashkilot sifatida birja;

4) 70-80 yil. 20-asr – fond birjasi qimmatli qog'ozlar va fularning ochiq, ommaviy va elektron savdolarini amalga oshiruvchi tashkilot sifatida qora shartnomalar

5) XXI asr boshlari – qimmatli qog'ozlar va fyuchers shartnomalari bo'yicha elektron savdoni amalga oshiruvchi tashkilot sifatida birjalarning namoyon bo'lishi.

O'zining rivojlanishining barcha bosqichlarida o'zbek terminologiyasi asosan mahalliy so'zlarning leksik ma'nolarini o'zgarishi yoki boshqa tillardan juda eski va butunlay o'zlashtirilgan so'zlarini qayta ko'rib chiqish (semantik uzatish) asosida shakllangan. Masalan, birinchi birjalar joylashgan London

qahvaxonalarida bugungi kunda ham qo'llanilayotgan birja jargonini ishlatish davom etmoqda. Bu davrda umumiy adabiy tildan o'zlashtirib, shunday atamalar shakllanadi: qo'yadi va rad etdi - taklif va rad; buqalar - "buqalar", ya'ni o'yinchilarni ko'paytirish (bu nom bunday o'yinchilarning "shoxlar uchun" narxlarni oshirish istagi bilan bog'liq); ayiqlar - "ayiqlar", ya'ni savdo ishtirokchilari, yiqilish uchun o'ynaydilar (bu taxallus ularning "narxlarni to'ldirishi", "ularni maydalash" haqiqatini aks ettiradi); qo'zi - "qo'y", ya'ni birjada ko'r-ko'rona o'ynaydigan chayqovchi; jobbers - "jobbers", ya'ni London fond birjasida messenjerlar, (XVIII-XIX asrlar).

E'tibor bering, o'zbek tilidagi tijorat terminlarini to'ldirishning eng faol usuli - bu metaforizatsiya, ya'ni ma'noni bir leksik birlikdan boshqasiga o'tkazish, uning asosi qandaydir o'xshashlikdir. Yagona atamalarning 62 foizi shu tarzda tuzilgan. Birja terminologiyasida metaforik qayta ko'rib chiqilgan atamalarning 9 guruhi ajralib turadi (qayta ko'rib chiqish zoonimlar, o'simliklar va mevalarning nomlari, turar-joy qismlari, kundalik hayotdagi narsa va hodisalar); Ikkilamchi ko'rsatilgan yagona atamalar ko'p komponentli texnologik kombinatsiyalarni (TS) yaratish uchun yadroviy atamalar bo'lishi mumkin, bu esa ushbu TSni yagona atamalarning hosilalari deb hisoblash uchun asos beradi. Masalan, eng samarali yadro almashinuvi shartlari quyidagilardir: obligatsiya - 188 TS, aktsiya - 134 TS, qimmatli qog'oz - 93 TS, ulush - 88 TS, birja - 47 TS, opsiyon - 16 TS, spred - 15 TS, ro'yxat - 14 TS, qog'oz - 11 TS. Tarkibiy jihatdan o'rganilayotgan nominatsiyalar oddiy atamalar, murakkab atamalar, terminologik birikmalar, qisqartmalar bilan ifodalanadi:

- 1) oddiy - ulush, broker, demping, introduktsiya, yetkazib berish, joylashtirish, ro'yxatdan chiqarish, nomussizlik, abonent va boshqalar (umumiy sonning 33% i). shartlar);
 - 2) kompleks - aksiyador, fond egasi, nifty-ellik, yevroobligatsiyalar, teleregister, voz kechish, ishtirokchi va boshqalar (3%);
 - 3) terminologik birikmalar (TS) - havo cho'ntagi, to'g'ridan-to'g'ri elektron pul o'tkazmalari tizimi, ustama bo'yicha ulush, kapitalni suyultirish, sanadan keyin veksell va boshqalar;
 - 4) qisqartmalar - ASEF, GS, deb, stk, ELEKTRA, STAGS, LIMEAN va boshqalar
- "Moliya va tijorat faoliyati"da o'zbek terminologiyasini xususiyatlarining qisqacha tahlili bizga uning asosiy lingvistik xususiyatlarini shakllantirishga imkon beradi: o'ziga xoslik, semantikaning sig'imi va tasviri, ixchamligi. Yuqoridagi ikkita xususiyat (semantik sig'im va tarkibiy ixchamlik) o'zbek terminologiyasini boyitib olish manbai sifatida, xususan, o'zbek tili uchun

jozibador qiladi. Chet tili nominatsiyalaridan foydalanish qulayligini ko'rsatish uchun biz inglizcha atama va uning rus tilidagi versiyasini yagona atama bilan solishtiramiz mumkin bo'lgan tarjimali tushuntirish analoglari. zoonimlar, o'simliklar va mevalarning nomlari, turar-joy qismlari, kundalik hayotdagi narsa va hodisalar nomlarini keltirishimiz mumkin. Masalan, qo'shimcha - qo'shimcha - har ikki tomon kelishilgan shartnomaga qo'shimcha; annuitet - annuitet - qarzni har yili to'lash va foizlarni to'lash sharti bilan beriladigan shoshilinch davlat krediti; to'siq - to'siq - sug'urta uchun tuzilgan shoshilinch bitim narxlarning mumkin bo'lgan pasayishidan iborat;

yetkazib berish - berish uchun yozma buyurtmani etkazib berish tovarlar;

jobber - jobber - tez qayta sotish uchun (zamonaviy ma'nosi) katta hajmdagi tovarlarni sotib oluvchi kompaniya (Inglizcha-ruscha tijorat lug'ati-ma'lumotnoma / Muallif: I. G. Ano Xina. M., 1992).

Shunday qilib, pragmatik yondashuv, til sa'yohatlarini tejash prinsipi va millatlararo muloqot vaziyati o'zbek tilidagi vaqtinchalik etnik-madaniy bo'shliqlarni boshqa tillardan olingan so'lar bilan to'ldirishning tabiiy jarayoniga yordam beradi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Belyanin, V.P. Psixolingvistikaga kirish. - M., 2000.
2. Stepanov, Yu.S. Tilning uch o'lchovli makonida. - M., 1985.
3. Antipov, G.A. Matn madaniyat hodisasi sifatida / G.A. Antipov, O.A. Donskix, I.Yu. Markovina, Yu.A. Sorokin. - Novosibirsk, 1989.
4. Popova, Z.D. Dunyoning tili va milliy surati / Z.D. Popova, I.A. Sternin. - Voronej, 2003.
5. Barxudarov, L.S. Til va tarjima. - M., 1975.
6. Vinogradova, E.V. Og'zaki madaniyatlararo ishbilarmonlik muloqotining etnomadaniy xususiyatlari. - Pyatigorsk, 2006.
7. Dobrynina, L.N. Fond bozori va birja savdosi. - M., 2005. 8. Tkacheva, L.B. fransuz tili terminologiyasining asosiy qonuniyatlari. - M., 1987 yil.

